

Memoria del Trabajo Fin de Máster “Efecto de la historia de incendios en actividad enzimática del suelo en formaciones de *Pinus pinaster* Ait.”

Resumen

Trabajo Fin de Máster presentado en 2022 en el Máster Universitario en Sostenibilidad Ambiental en el Desarrollo Local y Territorial de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Este trabajo ha sido realizado por **D. Víctor Blázquez Alberca** y dirigido por la Dra. María Belén Hinojosa Centeno miembro del grupo GLOBECO y del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Castilla-La Mancha

El objetivo del presente trabajo fin de máster es evaluar los efectos de diferentes historias de fuego (número de incendios dentro de un periodo fijo, el tiempo transcurrido desde el último incendio (TDUI) y el intervalo de tiempo transcurrido entre los dos últimos incendios consecutivos (TEI)) sobre la funcionalidad biogeoquímica de formaciones de *Pinus pinaster* en la Sierra de Gredos. Para ello, se tomaron muestras de suelo en zonas que se habían quemado cero, una, dos y tres veces en un periodo comprendido entre 1976 y 2018, donde el TEI oscilaba de 4 a 30 años, y el TDUI de 1 a 43 años. Sobre estos suelos se estimó la actividad de enzimas relacionadas con los ciclos del C, N, P y S, así como su relación estequiométrica.

Los resultados mostraron que la ocurrencia de fuego generó un efecto negativo en las actividades enzimáticas evaluadas a corto plazo, haciendo que sus valores disminuyeran. No obstante, con el paso de los años desde el último incendio la actividad enzimática del suelo se recuperó hasta alcanzar valores similares a los de suelos no quemados, alrededor de los 40 años en la mayoría de los casos. En cambio, el número de incendios previos o el tiempo transcurrido entre estos parecen no ejercer efectos significativos en la respuesta de las actividades enzimáticas. Esto sugiere que estos ecosistemas tienen capacidad para recuperarse tras el paso del fuego, incluso bajo un escenario de aumento de la frecuencia de incendios.

Palabras clave

actividad enzimática, suelo, régimen de incendios, *Pinus pinaster*

Enlace al documento

<https://drive.google.com/file/d/12VB2ALZtBZe3PTL8yHiOCI3wCE7y5mOW/view?usp=sharing>

E-mail de contacto:

mariabelen.hinojosa@uclm.es

Agradecimientos

Nuestro agradecimiento a O. Viedma y B. Pérez por su gran apoyo en la selección de los lugares de estudio, y a E. Albert-Belda por su apoyo en la toma de muestras de suelo. Esta investigación ha contado con la financiación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España a través de la financiación del proyecto INFORICAM, PID2020-119402RB-I00. Durante la ejecución de este trabajo el autor de esta memoria ha contado con una beca de colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional (código 998142) y con la beca UCLM-Santander de iniciación a la investigación (código BDNS 577252).